

UZULMALI STRUKTURALAR MA'DANLI FOYDALI QAZILMALAR HOSIL BO'LISHIDA ULARNING AHAMIYATI (CHODAK KONI MISOLIDA)

talabsi H.J.Xolmurodov

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11185547

Anatotsiya: Tezida Chodak konidagi uzulmali strukturalarning ma'danli foydali qazilmalar hosil bo'lishidagi ahamiyati ko'rib chiqilgan olingan natijalarga ko'ra tog' jinslari asosan Julaysoy yorig'ining Julaysoy va Shimoliy-sharqiy tarmoqlari orasidagi tektonik bloklarda. Chelpeksoy va Julasoy yoriqlari oralig'dagi blokda, shuningdek qisman Chodakboshi va Ko'pto'la yoriqlari oralig'ida rivojlangan. Tomirlarni shimoliy qismining tarkibida perit, sanoatga tegishli bo'lmagan oltin bo'lgan kvars-xlorit, markaziy qismining tarkibida kvars va kvars – karbanat jinslari aniqlangan.

Kalit so'zlar: Chodak koni, sanoatga tegishli bo'lmagan oltin, kvars-xlorit, kvars – karbanat, Chodakboshi va Ko'pto'la yoriqlari, Chelpeksoy va Julasoy yoriqlari.

Abstract: in the article, the significance of continuous structures in the Chodak deposit in the formation of minerals and. According to the obtained results, the rocks are mainly in the tectonic blocks between the Julaisoi and North-eastern branches of the Julaisoi fault. It developed in the block between the Chelpeksoy and Julasoy faults, as well as partially between the Chodakboshi and Ko'ptola faults. Perite, non-industrial gold quartz-chlorite, and quartz and quartz-carbonate rocks were found in the northern part of the veins.

Аннотация: В статье рассматривается значение прерывистых структур месторождения Чодак в формировании минерально-сырьевой базы. Судя по полученным породам, породы находятся преимущественно в тектонических блоках, связанных с Жулезой и северо-восточной ветвью разлома Жулезой. В блоке между Челпекским и Джуласойским разломами, частично между Чодакбошинским и Коптолинским разломами. Состав северной части жил - перит, кварц-хлорит, представляющий собой непромышленное золото, а состав центральной части - кварц и кварц-карбонатные породы.

Ключевые слова: рудник Чодак, нетехническое золото, кварц-хлорит, кварц-карбонат, трещины Чодакбоши и Коптола, трещины Челдексой и Джуласой.

Tog' jinslarining ichki va tashqi kuchlar tasirida yaxlitligi buzilishi tufayli ularda har xil yoriqlar rivojlanishi uzulmali strukturalarni tashkil etadi. Yer yoriqlari malum bir xududning geologik strukturalarini rivojlanishining tegishli bosqichlarida paydo bo'lishi va shu munosabat bilan magmatik va postmagmatik jarayonlar bilan har xil

aloqada bo'ladi. Yer yoriqlari bilan bog'liq bo'lgan ma'danli kamarlar alohida metallogenik provinsiya yoki uning tarkibiy qisimlaridan biri sifatida metallogenik rayon (ma'danli maydon) deb yuritiladi. [1] Siqilish stressiga uchragan bir jinsli tog' jinsida darzliklar kuchlanish yo'nalishiga parallel tarzda paydo bo'ladi [1]. Unga qo'shimcha sifatida yopiq siljishlar hosil bo'ladi. Bu darzliklar gidrotermal eritmalar harakatlanishi va atrof jinslarni almashtirishi uchun muhimdir. Yoki bo'lmasa, minerallashuvdan oldin notekiz darzlik bo'yicha sodir bo'lgan harakat natijasida bo'shliqlar paydo bo'lishi katta ahamiyat kasb etadi. Ochiq darzliklardagi ma'dan tanalari qisqa tartibsiz takrorlanuvchi tomirlar shaklida, odatda guruhlariga birlashgan va tutamlashgan holda bo'ladi. Tomirlar cho'zilish zonalarida, qatlamlar burulishida, daykalarining ko'ndalang siniqlarida va intruzivlarning sovish darzliklarida uchraydi. Bir tizimga mansub siljish darzliklaridagi ma'dan tanalari. Ular bo'yicha nisbatan kam harakat sodir bo'lgan. Bunday tanalar odatda, tomirlar maydonlarini tashkil etadi va ochiq darzliklardagi tomirlarga nisbatan uzunroq va uzliksizroq bo'ladi. Bunga misol qilib siljish uzilmalarining bir tizmida joylashgan auripegmentli kvarts tomirlariga ega bo'lgan Kanada ning Igl konini aytish mumkin. Agar darzliklar chuqurlikda hosil bo'lgan bo'lsa. Vaziyat gorizontal qirqimda ko'rinadi, agar darzliklar yer yuzasiga yaqin oraliqda hosil bo'lgan bo'lsa, vertikal qirqimda ko'rinadi [1].

Namangan viloyati Pop tumanida joylashgan CHodak ma'dan koni. Madan konining tuzilishi, intruziv tananing cho'zilishi bilan mos keladigan sub kenglik yoriqlarida oltin minerallashuvining nomoyon bo'lishi. Vulkanogen qoplamdagi dastlabgi ortogonal zarbani o'zlashtirib olgan ma'danli taranglik yoriqlari inturuziyaning chuqur tomonlari ustida faollashgan va uning qisqarish yoriqlari bilan mos keladi [2]. Keyinchalik shimoli - g'arbiy yoriqlar tipidagi Arashan- Kumbel tizimi ma'dan konining tuzilishini murakkablashtiradi, dastlabgi yoriqlar yangilanadi va uning magmatitlar bilan to'yinganligi va ma'dan -magmatik jarayonlarning oxirgi bosqichlarining endogen minerallashuvi (daykalar , fluorit , uran va boshqalarni) tashkil etadi. Chodak minerallashgan zonasi yoriqlar bilan chegaralangan bo'lib u murakkab tuzilishga ega yoriqlarning qalinligi 50-100 m uzunligi 4 km dan ortiq tomirlarining qalinligi 0.5m dan 17m gacha borib sharqqa tomon 65-75° burchak ostida yotadi tomirlarni shimoliy qismidagi tarkibida perit tarkibida sanoatga tegishli bo'lmagan oltin bo'lgan kvarts-xlorit markaziy qismida kvarts va kvarts - karbonat yoriqning markaziy qismlarida mayda ma'dan jinslari aniqlangan yoriqning janubiy qanotida yoriqlar tez surulib janubga qarab Sho'robsoy majmuasi hududlari vulqonlari orasida kuzatish mumkin. Ma'dan koni mintaqalardagi yirik yoriqlar zonalarining eng qadimgi ortogonal tizmining kesishmasi bilan chegaralangan. Tog' jinslari asosan Julaysoy yorig'ining Julaysoy va Shimoliy-sharqiy tarmoqlari orasidagi tektonik blokda rivojlangan. Verxnenadek subformatsiyasi qumtosh va loy toshlarning oraliq

qatlamlari va kislotali tuflar bilan ifodalaniladi. Subformatsiyaning qalinligi 400 m ga yaqin. Chelpeksoy va Julasoy yoriqlari oralig'dagi blokda, shuningdek qisman Chodakboshi va Ko'pto'la yoriqlari oralig'ida rivojlangan [2]. Chodak daryosining chap qirg'og'idan janubi-sharqiy yo'nalishda Oqtoshsoygacha bo'lgan yoriqlar bo'ylab uzulishlar va siljishlar bilan subformatsiya konlarini kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shoyoqubov.T.Sh ,Sodiqov.S.T., Mirusmonov.M.A Foydali qazilma konlarini razvetka qilish va geologik- iqtisodiy baholash asoslari.O'quv qo'llanma. Toshkent 2003
2. Рудные месторождения Узбекистана. Тошкент 2001